
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.3

DOI 10.5281/zenodo.8399493

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

DETERMINATION OF STRESS CONCENTRATION USING COMPLEX VARIABLE FUNCTIONS

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Данная работа посвящена вопросам измерения напряжённого состояния деталей. Проанализированы существующие аналитические методы, определена их применимость и выделены имеющиеся ограничения. Автором предложен подход к определению законов измерения напряжений в областях градиентов, основанный на решении плоской задачи теории упругости методами функций комплексного переменного. В результате проведенного исследования сделан вывод о значении применения конформного отображения для получения асимптотических рядов для определения сумм и разностей нормальных напряжений вдоль координатных осей.

This work is devoted to the measurement of the stress state of parts. The existing analytical methods are analyzed, their applicability is determined and the existing limitations are highlighted. The author proposes an approach to determining the laws of stress measurement in gradient regions based on solving the plane problem of elasticity theory by methods of functions of a complex variable. As a result of the conducted research, the conclusion is made about the importance of using conformal mapping to obtain asymptotic series for determining the sums and differences of normal stresses along the coordinate axes.

Ключевые слова: *напряжения, функция комплексного переменного, теория упругости, функция напряжения, математическое моделирование, аналитический метод, конформное отображение.*

Key words: *stress, complex variable function, elasticity theory, stress function, mathematical modeling, analytical method, conformal mapping.*

Математическое и компьютерное моделирование сегодня является одним из основных методов научного исследования объектов и процессов, изучаемых в различных областях естествознания. При создании современной техники возникает необходимость теоретического анализа явлений, происходящих в деформируемых телах и средах. Ме-

ханика и другие разделы физики, накопившие за более чем двух с половиной тысячелетний период своего развития богатейший опыт по моделированию поведения природных объектов и процессов, представляют теоретическую и методологическую основу построения большинства математических моделей. Универсальность математических моделей и их инвариантность по отношению к моделируемым объектам и процессам различной природы играют решающую роль при создании принципиально новых и совершенствовании существующих устройств и технологий.

Изучение и анализ математической модели с привлечением современных численных методов, информационных и компьютерных технологий рассматривается как проведение вычислительного эксперимента, в первую очередь, для тех явлений, для которых натурный эксперимент либо невозможен, либо не может быть проведён в необходимом объёме.

Не уменьшая важности фундаментальных исследований, можно утверждать, что существующие аналитические решения применимы только для полостей или включений с простыми вариантами геометрии и граничных условий. Также значительно упрощает получение решения плоская постановка задачи или симметрия напряженно-деформированного состояния. В общем случае решения, если и могут быть получены в замкнутой форме, будут чрезвычайно громоздкими, и их использование в инженерной практике не представляется возможным. Поэтому создание эффективного и универсального метода определения напряженно-деформированного состояния в некоторой окрестности имеет самостоятельное значение.

Кроме того, существующие аналитические методы имеют ограничения из-за формы полости или специфики задачи. Например, при кубической полости или полости с резкой границей между гранями возможны сингулярности в напряженно-деформированном состоянии, или рассматриваемая задача является симметричной. Несмотря на большое количество публикаций, не ослабевает интерес к задачам с концентрацией напряжений в окрестности различных полостей, включений, неоднородностей, возвратных углов и тому подобное. В относительно свежих работах обсуждаются те или иные аспекты, связанные с концентрацией напряжений.

При экспериментальном определении напряженного состояния узлов и элементов конструкций необходимы эффективные методы определения уровня напряжений в окрестности полостей [1-5]. В общем случае исследование концентрации напряжений может быть выполнено экспериментально, аналитически и с помощью численного анализа. С учётом того, что распределение напряжений в областях градиентов заранее неизвестно, возможны значительные ошибки при определении величин максимальных напряжений методами графической экстраполяции. Рекомендуются в [6-8] подходы к обработке экспериментальных данных, основанные на численных методах решения пространственной задачи теории упругости, достаточно надёжны, но требуют больших затрат машинного времени и в инженерной практике применяются редко.

На практике приходится встречаться с довольно обширным и очень важным классом задач, в которых на форму тела и на приложенные к нему внешние силы можно наложить определенные ограничения, приводящие к так называемой плоской задаче теории упругости.

Плоская задача теории упругости включает в себя задачи плоской деформации, плоского напряженного состояния и обобщенного плоского напряженного состояния. Эти задачи, отличающиеся по своей физической сущности, объединяются идентичной математической формулировкой, что позволяет решать их одинаковыми методами.

Для некоторых задач о концентрации в настоящее время известны основные законы изменения напряжений в области градиентов. Например, теоретическое решение Кирша для задачи о круговом одиночном отверстии в пластине бесконечно большой ширины описывает точные законы изменения напряжений вблизи контура отверстия. Известны также и используются на практике полуэмпирические зависимости для напряжений вблизи различных гео-

метрических концентраторов по Петерсону. Для большинства практических задач, где исследуемая область ограничена криволинейным контуром и подвержена воздействию сложной системы нагрузок, теоретическим путём получить распределение напряжений не представляется возможным. В этом случае можно прибегнуть к использованию метода функции комплексного переменного [9-12].

Воспользуемся известным выражением Г.В. Колосова для нормальных напряжений σ_x и σ_y через разрешающую функцию напряжений V в плоской задаче теории упругости:

$$\sigma_x + \sigma_y = \Delta V = 4\text{Re}\{\varphi(z)\} \tag{1}$$

В формуле (1) функцией $\varphi(z)$ является некоторая аналитическая (однозначная) функция, разложимая вблизи точки $z = 0$ в ряд $\varphi(z) = C_0 + C_1z + C_2z^2 + \dots$ на комплексной плоскости $z = x + iy$.

Совершим конформное отображение $z = f(w)$ области ограниченной криволинейным контуром $z = z(x, y)$, на комплексную плоскость $w = u + iv$ так, чтобы криволинейный контур отобразился в прямую $v = 0$, а вся приконтурная область градиентов - на полуплоскость $v \geq 0$. Тогда из (1), с учётом преобразования координат и разложения функции $\varphi(w)$ в ряд Тейлора, получим следующее соотношение:

$$\sigma_x + \sigma_y = \sigma_u + \sigma_v = 4\text{Re}\left\{\frac{\varphi'(w)}{f'(w)}\right\} = 4\text{Re}\left\{\frac{1}{f'(w)}\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k\right)'\right\} \tag{2}$$

Согласно второму фундаментальному соотношению для компонент напряжений, имеем:

$$\sigma_x - \sigma_y + 2i\tau_{xy} = 2\{\bar{z}\varphi''(z) + \psi'(z)\} \tag{3}$$

Как и в предыдущем случае, совершим конформное отображение $z = f(w)$ области градиентов $z = z(x, y)$ на комплексную полуплоскость $w = u + iv$ ($v \leq 0$). Тогда из (3) получим, с учётом стандартного преобразования координат и разложений аналитических функций $\varphi(w)$ и $\psi(w)$ в ряды Тейлора по неотрицательным степеням w , следующие представления для величины разности нормальных напряжений и для величины касательного напряжения (после разделения действительной и мнимой частей):

$$\begin{aligned} \sigma_y - \sigma_x = (\sigma_v - \sigma_u) \frac{\bar{f}'(w)}{f'(w)} &= \text{Re}\left\{\frac{2}{f'(w)}\left[\bar{f}(w)\left(\frac{\varphi'(w)}{f'(w)}\right)' + \psi'(w)\right]\right\} = \\ &= 2\text{Re}\left\{\frac{1}{f'(w)}\left[\bar{f}(w)\frac{\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k\right)'' f'(w) - \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k\right)' f''(w)}{(f'(w))^2} + \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k w^k\right)''\right]\right\} \end{aligned} \tag{4}$$

$$2\tau_{xy} = 2\tau_{uv} \frac{\bar{f}'(w)}{f'(w)} = \operatorname{Im} \left\{ \frac{2}{f'(w)} \left[\bar{f}(w) \frac{\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k \right)'' f'(w) - \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k w^k \right)' f''(w)}{(f'(w))^2} + \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k w^k \right)' \right] \right\} \quad (5)$$

Полученные формулы, хотя и весьма громоздки, вполне отвечают на поставленную задачу, поскольку раскрывают специфику концентрации напряжений в исследуемой области с точки зрения её геометрии. В формулах отсутствует вид нагрузки, приложенной к исследуемой области градиентов. Это обстоятельство указывает на универсальный характер полученных законов, что делает возможным их применение к практически неограниченному кругу инженерных задач с концентрацией напряжений.

Таким образом, применение конформного отображения позволяет получить асимптотические ряды для определения сумм и разностей нормальных напряжений вдоль координатных осей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kanareykin A.I. Mathematical modeling of the thermally stressed state of elliptical-section concrete structures // Journal of Physics: Conference Series. International Scientific and Practical Conference "Information Technologies and Intelligent Decision Making Systems, ITIDMS-II 2021". 2021. pp. 012013.
2. Kanareykin A.I. Using the induction heating method to study the thermal strength of materials // E3S Web of Conferences. International Scientific Conference "Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East" (AFE-2022). 2023. pp. 03019.
3. Mi C., Kouris D. Stress concentration around a nanovoid near the surface of an elastic half-space // Int. J. Solids Struct. 2013. Vol. 50. No 18. pp. 2737-2748.
4. Yang Q., Liu J.X., Fang X.Q. Dynamic stress in a semi-infinite solid with a cylindrical nanoinhomogeneity considering nanoscale microstructure // Acta Mech. 2012. Vol. 223. No 4. pp. 879-888.
5. The concentration of stress and strain in finite thickness elastic plate containing a circular hole / Z. Yang [et al.] // Int. J. Solids Struct. 2008. Vol. 45. No 3-4. pp. 713-731.
6. Paskaramoorthy R., Bugarin S., Reid R.G. Analysis of stress concentration around a spheroidal cavity under asymmetric dynamic loading // Int. J. Solids Struct. 2011. Vol. 48. No 14-15. pp. 2255-2263.
7. Boussinesq J. Application des potentiels à l'étude de l'équilibre et du mouvement des solides élastiques, principalement au calcul des deformations et des pressions que produisent, dans ces solides, des efforts quelconques exercés sur une petite partie de leur surface. Paris: Gauthier-Villars, 1885. 734 p.
8. Noda N.-A., Ogasawara N., Matsuo T. Asymmetric problem of a row of revolutional ellipsoidal cavities using singular integral equations // Int. J. Solids Struct. 2003. Vol. 40. No 8. pp. 1923-1941.
9. Канарейкин А.И. Метод конформных отображений в теплофизике // Вестник Калужского университета. 2022. №2 (55). С. 86-88.
10. Канарейкин А.И. Моделирование двумерного электрического поля одиночного круглого провода над заземленной пластиной с помощью метода конформных отображений // Вестник Российского нового университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление. 2022. №2. С. 25-30.
11. Канарейкин А.И. Теоретическое обоснование исследования термopрочности хрупких материалов методом индукционного нагрева // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. №3. С. 12-16.
12. Канарейкин А.И. Метод исследования термopрочности хрупких материалов с использованием индукционного нагрева // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. №6. С. 12-17.

© Канарейкин А. И., 2023.